

REVISIÓN DE LITERATURA

Bruxismo y sus afectaciones en el sistema estomatognático

Bruxism and its effects on the stomatognathic system

Andrea Sánchez Salcedo¹, Cristina Coronel Quirola², Rolando Dau Villafuerte³, Jaime Francisco Peñafiel Bowen⁴
Fátima Mazzini Torres⁵

¹ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7546-9215>

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-8216-1500>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9519-2257>

⁴ Especialista en Periodoncia e Implantología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-1405-2074>

⁵ Magister en Investigación Clínica & Epidemiológica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0509-9746>

Correspondencia:

andrea.sanchezs@ug.edu.ec

Recibido: 05/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 12/06/2024

RESUMEN

El bruxismo es una actividad repetitiva de los músculos masticatorios caracterizada por apretar o rechinar los dientes y/o por golpear y balancear la mandíbula. Su etiología es multifactorial, pudiendo provocar alteraciones tanto en la funcionalidad y estética del sistema estomatognático. Objetivo: Analizar el bruxismo y sus afectaciones en el sistema estomatognático. Metodología: Investigación de tipo descriptivo, enfoque cualitativo, mediante la recopilación de fuentes bibliográficas de bases de datos regionales como Scielo, Redalyc y Google Académico. Se aplicaron los métodos inductivo y analítico. Resultados: En la actualidad, se cuenta con varias alternativas de tratamiento para el bruxismo, sea en niños o adultos, que van desde manejos de comportamiento, farmacoterapia, uso de aparatologías o una rehabilitación oral integral del paciente. Conclusión: El bruxismo es un trastorno caracterizado por el apretamiento o rechinar involuntario de los dientes, es de etiología multifactorial y puede involucrar una combinación de factores genéticos, psicológicos, fisiológicos y ambientales, que puede ocurrir durante el día o la noche, aunque generalmente es nocturno. El diagnóstico del bruxismo implica una evaluación clínica por parte de un dentista u odontólogo, quien puede detectar signos físicos como desgaste dental, fracturas, sensibilidad dental y dolor mandibular.

Palabras claves: Bruxismo. Rehabilitación. Sistema estomatognático.

ABSTRACT

Bruxism is a repetitive activity of the masticatory muscles characterized by clenching or grinding the teeth and/or striking and swinging the jaw. Its etiology is multifactorial and can cause alterations in the functionality and esthetics of the stomatognathic system. Objective: To analyze bruxism and its effects on the stomatognathic system. Methodology: Descriptive research, qualitative approach, through the compilation of bibliographic sources from regional databases such as Scielo, Redalyc and Google Scholar. Inductive and analytical methods were applied. Results: Currently, there are several treatment alternatives for bruxism, whether in children or adults, ranging from behavioral management, pharmacotherapy, use of appliances or comprehensive oral rehabilitation of the patient. Conclusion: Bruxism is a disorder characterized by involuntary clenching or grinding of the teeth, it is of multifactorial etiology and can involve a combination of genetic, psychological, physiological and environmental factors, which can occur during

the day or at night, although it is usually nocturnal. The diagnosis of bruxism involves a clinical evaluation by a dentist or odontologist, who can detect physical signs such as tooth wear, fractures, tooth sensitivity and jaw pain.

Key words: Esthetics. Edentulism. Stomatognathic system.

INTRODUCCIÓN

El bruxismo se define como una actividad repetitiva de los músculos masticatorios caracterizada por apretar o rechinar los dientes y/o por golpear y balancear la mandíbula. Es de etiología multifactorial y se considera que existe un bruxismo fisiológico necesario para el desarrollo de la cara de los niños. Estos dos aspectos hacen complicado el diagnóstico que se basa fundamentalmente en un cuestionario a los padres y en el examen clínico del niño. Cuando el desgaste fisiológico no se diferencia a tiempo del desgaste parafuncional, trae consecuencias negativas en el niño que alteran su calidad de vida, necesitando un manejo multidisciplinario adecuado.¹

Considerando que es necesario conocer características fundamentales del bruxismo infantil, el objetivo del presente artículo de revisión es realizar una actualización sobre sus manifestaciones circadianas, clasificaciones, prevalencia, etiología, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento que servirá al odontólogo para una temprana identificación y tratamiento.¹

El ruido producto del rechinar dentario es intenso, en repetidas ocasiones y por largo tiempo, convirtiéndose en una preocupación para los padres. Si es que no se identifica y trata a tiempo puede traer consecuencias negativas como desgaste de los dientes, enfermedad periodontal, hipertrofia de los músculos masticatorios, cefalea, sensación de limitación de la apertura bucal, dolor muscular y trastornos temporomandibulares (TTM) que finalmente disminuyen el rendimiento académico del niño y del adolescente.^{2,3}

El bruxismo es un importante problema de salud público que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los niños y adolescentes que lo presentan y debe ser conocido por el odontólogo para diagnosticarlo a tiempo, identificar los factores de riesgo, educar a los padres y prevenir sus posibles consecuencias en la salud bucal.^{4,5}

El bruxismo se ha convertido en una patología altamente prevalente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, por lo que se ha hecho indispensable la implementación de nuevas formas de tratamiento, con el fin de disminuir la sintomatología de los pacientes que padecen de ella.⁶

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, ya que se realizó un estudio sobre el bruxismo y sus afectaciones en el sistema estomatognático en pacientes jóvenes o adultos.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 43 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 25 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Bruxismo, Sistema estomatognático, Tratamiento.

Mediante el método inductivo, el presente trabajo de investigación inicia con la observación de los fenómenos particulares que provocan el bruxismo sobre el sistema estomatognático. Además, se aplica el método analítico, que realiza una revisión y análisis de la etiología, diagnóstico y tratamiento del bruxismo.

REVISIÓN DE LITERATURA

El bruxismo es un trastorno que afecta la función del sistema estomatognático porque puede alterar el comportamiento y estado de los músculos masticadores y/o músculos adyacentes, así como a la articulación temporomandibular. Esta parafunción puede llegar a destruir las piezas dentales con la consecuente inestabilidad oclusal, alteraciones en la función masticatoria y causar cambios en la guía anterior y complicaciones estéticas.⁶

El bruxismo es un trastorno común que se caracteriza por el apretamiento o rechinar involuntario de los dientes, generalmente durante el sueño. Este hábito puede causar desgaste dental, dolor mandibular, dolores de cabeza y otros problemas dentales y de salud bucal. El bruxismo puede clasificarse en bruxismo céntrico (apretamiento) y bruxismo excéntrico (rechinar), y puede ocurrir de manera primaria o secundaria a otros trastornos como el estrés, la ansiedad o las maloclusiones dentales.

El diagnóstico se realiza mediante la evaluación clínica y, en algunos casos, pruebas complementarias como la electromiografía. El tratamiento del bruxismo puede incluir terapias de modificación del comportamiento, el uso de férulas de descarga para proteger los dientes y, en ocasiones, tratamiento farmacológico para controlar los síntomas asociados. El seguimiento regular con un dentista u odontólogo es esencial para gestionar adecuadamente este trastorno y prevenir posibles complicaciones a largo plazo.

Etiología del Bruxismo

La etiología del bruxismo en la actualidad sigue siendo motivo de debate científico, ya que esta manifestación a lo largo del tiempo se ha ido relacionando con variados factores de riesgo, en virtud de lo cual existe también variadas teorías al respecto. Se puede decir que hasta la fecha no se precisa del todo la causa del bruxismo, no obstante, se reconoce que el origen podría deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos.⁷

- Factores genéticos: Existe evidencia de que el bruxismo puede tener un componente genético, con estudios que muestran una mayor prevalencia del trastorno en familiares de primer grado de pacientes con bruxismo.
- Factores psicológicos: El estrés, la ansiedad, la tensión emocional y otros factores psicológicos pueden contribuir al desarrollo o exacerbación del bruxismo. Algunas personas tienden a apretar o rechinar los dientes como una respuesta involuntaria a situaciones estresantes.
- Factores fisiológicos: Alteraciones en la estructura o función de los músculos mandibulares, así como

desequilibrios en la neurotransmisión, pueden estar implicados en la etiología del bruxismo. Además, factores como la mordida inadecuada (maloclusión dental) o la posición de los dientes pueden desencadenar el bruxismo.

- Factores ambientales: El consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, el alcohol o el tabaco, así como el uso de ciertos medicamentos psicoactivos, pueden aumentar el riesgo de desarrollar bruxismo.

La comprensión de estos diversos factores etiológicos es crucial para el manejo efectivo del bruxismo, ya que permite abordar tanto los síntomas como las causas subyacentes del trastorno. En muchos casos, un enfoque multidisciplinario que involucre a profesionales de la odontología, la psicología y la medicina puede ser necesario para proporcionar un tratamiento integral y personalizado.

El estrés, la ansiedad y la depresión son factores de riesgo muy comunes y que influyen como vías de desarrollar el bruxismo, los desórdenes del sueño, tales como apnea del sueño, síndrome de movimiento de las extremidades y ronquidos, representan factores de riesgo comúnmente asociados con el bruxismo.⁸

Clasificación del Bruxismo

Para Pieri (2015), el bruxismo es un hábito parafuncional de apretamiento dentario, que consiste en el crujir involuntario, no rítmico de frotamiento o apretamiento dental en condiciones diferentes de movimientos de masticación de la mandíbula que pueden conducir a un trauma oclusal. Plantea, además, que el bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas distintas:⁹

- El bruxismo nocturno o bruxismo del sueño (BS), que es una actividad inconsciente durante el sueño, asociada a microdespertares, con manifestaciones musculares que inducen a rechinar dental.⁹
- Bruxismo diurno o bruxismo de vigilia (BV) actividad semiconsciente que se produce al estar despierto, de la cual su manifestación preponderante es el apretamiento dentario.⁹

Para Romero-García (2014), en la clasificación internacional de los trastornos del sueño, el bruxismo se clasifica en función de su gravedad: ¹⁰

- Bruxismo leve: no se realiza todas las noches y no hay desgaste dental.
- Bruxismo moderado: se realiza todas las noches y en ocasiones puede existir un problema psicológico leve.
- Bruxismo grave: Existe evidencia de desgaste dental, se realiza todas las noches y puede existir un problema psicológico grave.

El bruxismo puede desarrollar afecciones en los nervios de los músculos de la cabeza, cuello, hombros que se enlazan hasta la articulación temporomandibular (ATM), y la mandíbula con el cráneo. De esta manera, las sobrecargas musculares pueden producir problemas de bruxismo. ¹¹

Una discrepancia oclusal y una para función puede producir el desarrollo de la periodontitis por trauma oclusal que se define como una lesión en los tejidos de soporte del diente o del implante, es el resultado de hábitos para funcionales como el bruxismo. Se ha demostrado que acelera la enfermedad periodontal y también contribuye a las complicaciones del implante, lo que afecta negativamente al éxito a largo plazo de la terapia periodontal e implantológico. ⁸

Bruxismo por estrés y ansiedad relación con la enfermedad periodontal

Ha sido bien documentado el fuerte impacto que COVID-19 está teniendo en los problemas psicológicos, donde una parte significativa de la población ha informado de ansiedad moderada a severa. Los trabajadores de la salud, las amas de casa, principalmente mujeres, también se enfrentan a un aumento de los niveles de ansiedad y estrés. ¹²

El trauma oclusal es el daño que produce cambios en los tejidos del aparato de inserción como resultado de las fuerzas oclusales, puede estar causado por inestabilidad oclusal (discrepancias oclusales, migraciones dentales), hábitos parafuncionales como bruxismo o ambas. Es el fracaso de la estructura de soporte para resistir o adaptarse a estas fuerzas. ¹³

El estrés que se ha desencadenado por la pandemia del COVID 19 ha conducido a desarrollar muchos problemas de salud general incluyendo, ansiedad, depresión, problemas mentales, entre otros. El estrés puede desencadenar problemas bucales como el bruxismo, trastornos temporomandibulares, fracturas dentales y la enfermedad periodontal. ⁸

Hay indicios que las neuronas pueden secretar citocinas y quimiocinas proinflamatorias que empeoran las reacciones inflamatorias crónicas en el periodonto y comprometen la capacidad inmunológica. Los estudios in vitro muestran que los niveles altos de cortisol pueden contribuir al aumento del crecimiento de *Porphyromonas gingivales*. ¹⁴

La relación del bruxismo y el estrés, postulada por Okeson, ¹⁵ parece estar dada por el efecto directo de este último sobre los centros emocionales del cerebro: hipotálamo, sistema reticular y límbico; donde el efecto global es un incremento en la tonicidad muscular, lo que conlleva a desarrollar la parafunción. Por tanto, resulta alarmante saber que mientras más tardío sea el diagnóstico del bruxismo, peores serán las consecuencias, aún más si tenemos en cuenta que puede tomar años en que los primeros síntomas del bruxismo aparezcan. ¹⁶

Diagnóstico del Bruxismo

Para diagnosticar al bruxismo varias herramientas y procedimientos pueden ser utilizados, incluyendo anamnesis, cuestionarios específicamente orientados, inspección, examen funcional y exámenes complementarios. ¹⁷ Además de la evaluación clínica, se pueden emplear técnicas complementarias como la electromiografía para medir la actividad muscular durante el sueño, la polisomnografía para evaluar los patrones de sueño y la actigrafía para detectar movimientos mandibulares anormales durante el sueño.

Es importante realizar un diagnóstico diferencial para descartar otras condiciones que puedan causar síntomas similares, como trastornos temporomandibulares, cefaleas tensionales,

maloclusiones dentales u otros trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño.

Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento del bruxismo puede incluir terapias de modificación del comportamiento, como la terapia cognitivo-conductual, el uso de férulas de descarga para proteger los dientes y reducir el rechinar, y en algunos casos, el tratamiento farmacológico para controlar los síntomas asociados, como el dolor y la ansiedad. El seguimiento regular con el dentista u odontólogo es fundamental para monitorear la progresión del trastorno y ajustar el plan de tratamiento según sea necesario.

La anamnesis, los cuestionarios específicos, la exploración física y los exámenes complementarios pueden ser utilizados para recopilar información sobre el bruxismo, sus posibles causas y sus posibles consecuencias. La inspección extra-oral en relación con el bruxismo se refiere principalmente a la hipertrofia de los músculos masticatorios, mientras que la inspección intraoral se centra en la valoración, identificación y clasificación del tipo de daño dental o a las restauraciones o implantes presentes.¹⁸

Consecuencias del bruxismo en el sistema estomatognático

A nivel dental, el bruxismo puede provocar desgaste excesivo de los dientes, fracturas dentales, sensibilidad dental, pérdida de esmalte, dolor mandibular y disfunción temporomandibular. Estas complicaciones pueden requerir tratamientos odontológicos como restauraciones dentales, coronas, o incluso procedimientos de ortodoncia para corregir maloclusiones inducidas por el bruxismo. Además, el bruxismo también puede tener efectos en la salud general, como dolores de cabeza, dolor de cuello y espalda, trastornos del sueño, y aumento del estrés y la ansiedad debido a la interrupción del sueño y los síntomas asociados.

En casos graves y prolongados, el bruxismo puede contribuir al desarrollo de trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) y otros problemas de salud bucal y sistémicos. Por lo tanto, es importante

diagnosticar y tratar el bruxismo de manera adecuada para prevenir estas complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente.

Tratamientos del Bruxismo

Fármaco Terapia para el bruxismo

El uso regular de fármacos con efecto neurológico debería estar restringido, debido a que inducen somnolencia (benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos), pueden provocar dependencia (benzodiazepinas) o hipotensión (clonidina);²⁰ si bien el uso a corto plazo de diazepam reduce el bruxismo a través de la reducción de la actividad electromiográfica maseterina nocturna.²¹

El antihipertensivo propranolol, que actúa como un agente bloqueador beta-adrenérgico, se ha utilizado con eficacia en el tratamiento del bruxismo inducido por fármacos. La respuesta de bruxismo iatrogénico al propranolol sugiere la implicación de las vías adrenérgicas y serotoninérgicas en el sistema nervioso central en la patogénesis de bruxismo.²²

Manejo del comportamiento

El bruxismo nocturno podría tratarse con estrategias de modificación del comportamiento, incluyendo la prevención de factores de riesgo (consumo de tabaco, alcohol, cafeína y drogas), la educación del paciente (control de parafunciones orales), técnicas de relajación, mejoramiento del sueño, hipnoterapia y la terapia cognitiva conductual. Desafortunadamente, la mayoría de estas estrategias no han sido adecuadamente probadas en ensayos clínicos controlados, ni ocupan tampoco un lugar representativo en la práctica odontológica cotidiana.

La hipnoterapia también ha sido utilizada en individuos que padecen bruxismo del sueño. Hay estudios que muestran que se logra mejoría, definida ésta por disminución de la hiperactividad maseterina evaluada con un detector electromiográfico (EMG), por reducción de dolor facial y porque las parejas de los individuos estudiados reportaron menor emisión de ruido durante el sueño, prolongándose los efectos 4 a 36 meses, que duró la evaluación.¹⁹

Uso de aparatología

En cuanto al uso de aparatos intraorales, si bien pueden proteger del desgaste dentario y relajar los músculos de la masticación, en casos de bruxismo del sueño, no hay evidencia de su efectividad para resolver el bruxismo. Sin embargo, los aparatos bimaxilares de ortopedia funcional en forma indirecta evitaría el apretamiento, el rechinar y la propulsión mandibular. En pacientes con Bruxismo del Sueño asociado a Síndrome de Apnea Obstruktiva del Sueño (SAOS), los aparatos intraorales protegen del desgaste dentario y relajan los músculos de la masticación.²³

En la literatura se menciona que los niños con bruxismo muestran una posición de la cabeza significativamente adelantada, que sugiere una relación entre bruxismo y postura cervical. Una placa rígida oclusal (biteplate) es una forma común de tratamiento del bruxismo. En estos casos el propósito de esta placa sería estabilizar y estimular la función de la articulación temporomandibular y los músculos de la masticación, disminuir la actividad muscular anormal y proteger los dientes de una excesiva fricción y cargas traumáticas.²⁴

Terapia manual:

- **Movilizaciones articulares:** Se llevan a cabo para la reducción del dolor e incrementar el rango de movimiento. Además, se cree que pueden ayudar a la disminución de la isquemia local, a la ruptura de adherencias y a la extensibilidad de las estructuras no contráctiles. Pueden ser pasivas o activas, y tienen como objetivo seguir los movimientos fisiológicos de la articulación (obertura, cierre, desviación lateral, protrusión, retrusión).⁶
- **Masaje:** Se lleva a cabo para la reducción del dolor, incrementar el rango de movimiento y mejorar la actividad electromiográfica de los músculos masticatorios. En función del paciente, se realiza en diferentes músculos, aunque suele ser más frecuente en temporal y maseteros, ya que son los que más se ven activados en este tipo de pacientes, según las electromiografías.⁶
- **Estiramientos y reeducación postural global:** Algunos estudios hablan del aumento de los umbrales del dolor

y de la disminución de la actividad electromiográfica de los músculos masticatorios gracias a la aplicación de estiramientos sobre dicha musculatura y a la reeducación postural global, incluyendo, por ejemplo, cambios en el arco plantar.⁶

- **Manipulaciones:** Se realizan cuando el disco articular está desplazado, haciendo que disminuya la congruencia de la articulación. Las más frecuentes son las manipulaciones que llevan el disco hacia posterior (hay un desplazamiento hacia anterior) o hacia lateral (hay un desplazamiento hacia medial). El objetivo de estas técnicas es la mejora de la movilidad, que se encontraba limitada por una subluxación discal.⁶

Toxina botulínica tipo A

Las mediciones ecográficas y mediante calibre del diámetro bigonial de los músculos maseteros antes y después del tratamiento con TB-A se correlacionaron en nuestro estudio con la disminución de grosor de dichos músculos y el alivio de los síntomas asociados al BRX en nuestras pacientes. Durante el tiempo de actuación de la TB-A, estimado entre 5 a 6 meses tras la primera inyección, todas las pacientes tratadas mejoraron significativamente (76%) o quedaron libres de BRX (24%). Los efectos adversos asociados con este tratamiento fueron leves y se resolvieron en pocos días. Ninguna paciente informó de cambios en su expresión facial. La TB-A podría proteger las estructuras bucales y faciales (dientes, músculos implicados en la masticación y la propia ATM) del daño inducido por el BRX. No obstante, son deseables nuevos estudios de larga duración y con participación de mayor número de pacientes.²⁵

DISCUSION

Para Hechavarría (2013), el bruxismo es una de las parafunciones que trasciende toda época y sobrevive a tendencias o enfoques modernos. Tal vez la primera referencia se encuentra en los textos del Antiguo Testamento cuando se habla de crujir los dientes en relación con los castigos eternos.²⁶ Esto guarda relación con lo indicado por Klasser en 2015, que menciona que los factores tensionales predisponentes, asociados con factores orales, contribuyen a

desencadenar patologías que afectan frecuentemente el sistema masticatorio; siendo en este caso el "Bruxismo uno de los hábitos que afectan a mayor número de personas en la actualidad, condición clínica que pasa inadvertida por la mayoría de personas que padecen tal situación".²⁷

Guevara en 2015, plantea que el bruxismo puede manifestarse durante el día (bruxismo diurno) o durante la noche (bruxismo nocturno). Es allí donde radica la importancia de señalar en el diagnóstico de bruxismo las circunstancias e identificar el tipo o clase, pues de ello dependerá su tratamiento, por ejemplo, el bruxismo nocturno, como una parasomnia, corresponde a una entidad que debe ser tratada de diferente manera al bruxismo diurno.¹⁷ Mientras que, para González en 2020, es necesario realizar acciones de salud en edades tempranas con el fin de realizar diagnóstico precoz de los síntomas y signos que conllevan a lesiones irreversibles como las facetas de desgastes, así como limitar los daños que pudieran presentarse a nivel de la articulación temporomandibular.²⁸

Lavigne et al en 2020 mencionan que la utilización de dispositivos de avance mandibular ha demostrado disminuir los episodios de obstrucción respiratoria, bruxismo y además proteger las estructuras dentarias en pacientes con trastornos de sueño respiratorio obstructivo como etiología o trastorno concomitante a Bruxismo de Sueño.²⁹ Mientras que en 2008, de igual manera Lavigne et al, indican que en la selección de la terapia para manejo de BS es importante considerar que la AMM puede aumentar por otras condiciones (Parkinson, trastornos del REM, epilepsia, enfermedades cardiovasculares o reflujo gastroesofágico nocturno), por algunos neurotransmisores y su modificación farmacológica (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina/norepinefrina, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, anti parkinsonianos, etc.)³⁰

Los pacientes con altos niveles de estrés tienen casi 6 veces más probabilidades de reportar bruxismo. La contracción sostenida de los músculos de la cabeza y el

cuello también está relacionada con una postura corporal requerida asociada a la respuesta de lucha o huida. Por lo tanto, la contracción muscular en el bruxismo despierto podría ser parte del comportamiento de defensa asociado con la ansiedad y el estrés.³¹

Varias investigaciones reportan que los bruxópatas presentan altos niveles de hostilidad, depresión y vulnerabilidad al estrés. Este último afecta a la adolescencia de un 26% a un 70% a nivel mundial. Cuba exhibe resultados que se incluyen dentro de este porcentaje y el diagnóstico de la situación de salud en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey muestra que el estrés es uno de los problemas que más afecta la salud física y mental de los estudiantes.³²

CONCLUSIONES

El bruxismo es un trastorno caracterizado por el apretamiento o rechinar involuntario de los dientes, que puede ocurrir durante el día o la noche, aunque generalmente es nocturno. El diagnóstico del bruxismo implica una evaluación clínica por parte de un dentista u odontólogo, quien puede detectar signos físicos como desgaste dental, fracturas, sensibilidad dental y dolor mandibular.

Sin embargo, la no corrección de esta patología, puede provocar graves afectaciones no solo en la estética de la persona, sino en la funcionalidad del sistema estomatognático, ocasionando presencia de dolor o molestia a nivel de la articulación temporo mandibular.

En la actualidad, se cuenta con varias alternativas de tratamiento para el bruxismo, sea en niños o adultos, que van desde manejos de comportamiento, farmacoterapia, uso de aparatologías o una rehabilitación oral integral del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alvarez-Gastañaga VA, Baldeón-López MC, Malpartida-Carrillo V. Bruxismo en niños y adolescentes: Revisión de la literatura. *Odvotos-Int J Dent Sc.* 2020;22(2):53-60.

2. American Academy of Sleep Medicine. The International Classification Of Sleep Disorders, Revised: Diagnostic and Coding Manual. 3rd ed. Westchester, American Academy of Sleep Medicine, 2014.
3. Guo H., Wang T., Li X., Ma Q., Niu X., Qui J. What sleep behaviors are associated with bruxism in children? A systematic review and meta-analysis. *Sleep Breath.* 2017; 21 (4): 1013-1023.
4. Firmani M., Reyes M., Becerra N., Flores G., Weitzman M., Espinosa P. Bruxismo de sueño en niños y adolescentes. *Rev Chil Pediatr.* 2015; 86 (5): 373-379.
5. Fernández O. C. Bruxismo en niños. *Salud Mil.* 2016; 35 (2): 28-37.
6. Juan OrtizA., & Nápoles RodríguezN. (2022). Efectividad de la fisioterapia como tratamiento coadyuvante del bruxismo. *Opuntia Brava*, 14(2), 224-236.
7. Pinos Robalino, P. J., Gonzabay Bravo, E. M., & Cedeño Delgado, M. J. (2020). El bruxismo conocimientos actuales. Una revisión de la literatura. *RECIAMUC*, 4(1), 49-58. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/4.\(1\).enero.20.49-58](https://doi.org/10.26820/reciamuc/4.(1).enero.20.49-58)
8. MORON-ARAUJO, Michelle. El Estrés y Bruxismo por COVID-19 como Factores de Riesgo en la Enfermedad Periodontal. *Int. J. Odontostomat.* [online]. 2021;15,2,309-314.
9. Pieri, K. Resultados de tratamiento estomatológico en niños con bruxismo. *Medisur*, 2025;13(1), 108-113.
10. Romero-García, A. Bruxismo del sueño. Actualización sobre mecanismos etiopatogénicos, diagnóstico y tratamiento. *Vigilia sueño*, 2014;26(1), 1-65.
11. Sutthiboonyapan, P. & Wang, H. L. Occlusal splints and periodontal/implant therapy. *J. Int. Acad. Periodontol.*, 21(1):45-50, 2019
12. Almeida-Leite, C. M.; Stuginsk-Barbosa, J. & Rodrigues Conti, P. C. How psychosocial and economic impacts of COVID-19 pandemic can interfere on bruxism and temporomandibular disorders? *J. Appl. Oral Sci.* 2020;28: e20200263
13. Gélvez Vera, M. A.; Velosa Porras, J. & Pérez Gutiérrez, B. Efecto de las fuerzas oclusales sobre el periodonto analizado por elementos finitos. *Univ. Odontol.* 2016;35(74):85-92
14. Haririan, H.; Andrukhev, O.; Böttcher, M.; Pablik, E.; Wimmer, G.; Moritz, A. & Rausch-Fan, X. Salivary neuropeptides, stress, and periodontitis. *J. Periodontol.* 2018;89(1):9-18
15. Okeson JP. Etiología e identificación de los trastornos funcionales del sistema masticatorio. En: *Oclusión y afecciones temporomandibulares*. 5ª ed. Madrid: MosbyDoyma Libros; 2008; 149-361
16. Silva Contreras AM. Bruxismo: su comportamiento en un área de salud. *Rev Ciencias Médicas Pinar del Río.* 2015;19(1):[56-65]
17. Guevara, S. A. Avances y limitaciones en el tratamiento del paciente con bruxismo. *Rev Asoc Dent Méx*, 2015;72(2), 106-114.
18. Van der Zaag J, Lobbezoo F, Wicks DJ, Visscher CM, Hamburger HL, Naeije M. Controlled assessment of the efficacy of occlusal stabilization splints on sleep bruxism. *J Orofac Pain.* 2005; 19: 151-158
19. Clarke JH. Suggestive hypnotherapy for nocturnal bruxism: a pilot study. *The American Journal of Clinical Hypnosis.* 1991; 33: 248- 253.
20. Huynh N, Lavigne GJ, Lanfranchi PA, Montplaisir JY, de Champlain J. The effect of 2 sympatholytic medications –propranolol and clonidine– on sleep bruxism: experimental randomized controlled studies. *Sleep.* 2006; 29: 307-316.
21. Montgomery MT, Nishioka G, Rugh JD, Thrash WJ. Effect of diazepam on nocturnal masticatory muscle activity. *J Dent Res.* 1986; 65: 180.
22. Amir I, Hermesh H, Gavish A. Bruxism secondary to antipsychotic drug exposure: a positive response to propranolol. *Clin Neuropharmacol.* 1997; 20: 86-89
23. Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. XIX Congreso Latinoamericano de Odontopediatría (conferencias). 18 al 20 de octubre 2018; Montevideo, Uruguay

24. HERMIDA, María Laura, et al. Tratamiento del bruxismo del sueño en niños. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*, 2020:10(1)
25. ALCOLEA, Justo M., et al. Tratamiento del bruxismo con toxina botulínica tipo A. Estudio clínico prospectivo. *Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana*, 2019:45(4)435-448.
26. Hechavarría, B. O. Salud bucal en la adolescencia. *MEDISAN*, 2013:17(1), 117-125.
27. Klasser, G. D. Sleep bruxism etiology: the evolution of a changing paradigm. 2015. Recuperado de <http://scholar.abs&=%23p%3DgoJJBPXmIvgJ>
28. González, X. Afecciones de la articulación temporomandibular en un servicio de urgencias estomatológicas. *Rev. Ciencias Médicas*, 2020:20(3).
29. Lavigne GJ, Herrero Babiloni A, Beetz G, Dal Fabbro C, Sutherland K, Huynh N, et al. Critical Issues in Dental and Medical Management of Obstructive Sleep Apnea. *J Dent Res*. 2020;99(1):26-35.
30. Lavigne GJ, Khoury S, Abe S, Yamaguchi T, Raphael K. Bruxism physiology and pathology: an overview for clinicians. *J Oral Rehabil*. 2008;35(7):476-94. doi:10.1111/j.1365-2842.2008.01881.x
31. Qu, X. & Zhou, X. D. Psychological intervention for patients with oral disease during the pandemic period of COVID-19. *Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi*, 2020:55(4):235-40.
32. Díaz Gómez SM, Díaz Miralles M, Nápoles González IJ, Puig Capote E, Ley Sifontes L. Bruxismo: acercamiento a un fenómeno creciente. *AMC*. 2009; 13(2)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo